

ZAMONAVIY JAMIYATDA YOSHLARNING IJTIMOYILASHUV JARAYONIGA TASIR KO'RSATUVCHI IJTIMOYIY XAVFLAR

Aymurzaev Esmurza Kalmurzaevich

Roodell Recovery nomidagi JSHJ Yurist yordamchisi

esmurzaaymurzaev5@gmail.com, +998913949433

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17474223>

Zamonaviy jamiyatda yoshlarni ijtimoiylashtirish juda dolzarb masala. Buni O'zbekiston yoshlari misolida ko'rib o'tish mumkin. Shunki bugungi kunda yoshlar hayotda o'zini namoyon qilishda ko'plab qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. Davlat tomonidan yosh avlodga e'tibor qaratilayotgan bo'lsa-da, ba'zida bu yetarli emas. Ijtimoiylashtirish shaxsni ijtimoiy munosabatlar sohasiga ushbu munosabatlarning sub'ekti sifatida integratsiyalashuvi jarayoni sifatida kontseptsiyalanadi. Binobarin, sotsializatsiyaning maqsadi, xatti-harakatlari ijtimoiy normalar va jamoat manfaatlarini bilan tartibga solinadigan ijtimoiy faol shaxsning rivojlanishi sifatida qaraladi. Shunday qilib, bu jarayon "jamiyatning mustahkamligini, saqlanishini va uning madaniyatining avlodlar o'rtasida o'tkazilishini ta'minlaydi". Bu ta'rif sotsializatsiyani jamiyat va har bir shaxs rivojlanishidagi ijobiy jarayon sifatida tavsiflaydi. So'nggi o'n yilliklarda zamonaviy O'zbekistonda sotsializatsiyaning tubdan yangi yo'nalishlari paydo bo'ldi, ular yoshlarni rivojlantirish jarayonlariga va ularning tubdan o'zgaruvchan jamiyatga moslashishiga kuchli ta'sir ko'rsatdi. Bu yo'nalishlarning eng ahamiyatlisi: mehnat bozori, tadbirkorlik instituti, ijtimoiy hayotning barcha sohalarini axborotlashtirish va yangi tipdagi jamiyat asoslarini yaratish uning asosiy belgilaridir. Bunday sharoitda mehnat bozori bozor kon'yunkturasining eng muhim ijtimoiy ko'rsatkichlaridan biriga aylanib bormoqda. Ushbu birinchidan, ma'lum darajadagi bilimga ega bo'lgan yoshlarga taklif etilishi mumkin bo'lgan bo'sh ish o'rinlarining mavjudligi, ikkinchidan, ularning kelajakdagi faoliyatiga oid aniq istaklari bilan belgilanadigan munosabatlar. Yosh avlodning barcha fazilatlarini: axloqiy va ishbilarmonlik fazilatlarini, madaniy dunyosi va kasbiy mahoratini sinovdan o'tkazuvchi bozordir. Yoshlarning faol iqtisodiy hayoti davomida talab qilinadigan va oxir-oqibat ularning dunyo bilan mumkin bo'lgan aloqalarini belgilaydigan ijtimoiy fazilatlar bilan "ta'minlanganlik" darajasi; hamkorlar bilan, shuningdek, doimiy o'zgaruvchan jamiyatda va beqaror turmush sharoitida ishlash qobiliyatini rivojlantirish. Darhaqiqat, bu maqsad yoshlar ijtimoiylashgan jamiyatning barcha institutlari tomonidan umumiydir. Hozirgi vaqtda yoshlarni sotsializatsiya qilishning an'anaviy va yangi yo'nalishlarining roli o'zgardi, yoshlarni ijtimoiylashtirishni amalga oshiradigan eng muhim ijtimoiy institutlarning biri - oila tobora beqaror bo'lib bormoqda va kamroq ahamiyatga ega. Ta'lim tizimining barcha bo'g'inlari tijoratlashtirilib, madaniyatni yosh avlodga etkazishning asosiy shakli emas, balki xizmat ko'rsatishga yo'naltirilgan faoliyat sohasiga aylanmoqda. Barcha turdagi axborotlarni qamrab oluvchi ommaviy axborot vositalari, Yangi texnologiyalar (multimedia, audiovizual kommunikatsiyalar) tomonidan yaratilgan ushbu makonda faoliyat yuritayotgan yoshlarni ijtimoiylashtirishda hal qiluvchi vositaga aylandi. Ular muayyan namunalarni, uslublar va xulq-atvor me'yorlarini tarqatadi va ommalashtiradi, biz intilishimiz kerak bo'lgan voqelik timsolini modellashtirish va jamoatchilik ongiga singdirish boshlandi. Harakat va doimiy o'zgarishlarga duchor bo'lgan zamonaviy jamiyat sharoitida ijtimoiy xavflar soni va ular paydo bo'ladigan sohalar o'sib bormoqda. Xavfli ta'lim masalasi bugungi kunda har qachongidan ham dolzarbdir. Bu ijtimoiylashuv jarayonining muhimligini ta'kidlaydi, chunki aynan shu jarayon orqali yosh avlod xavf-xatarli jamiyat bilan tanishishni boshlaydi. Zamonaviy sotsiologiyada tavakkalchilikni

klassik tushunishga asoslanib aytish mumkinki, tavakkal deganda natijasi aniqlanmagan har qanday faoliyat tushuniladi. Industriadan oldingi davrda jamiyatda tavakkalchilik tushunchasi jamiyat taraqqiyotining dastlabki bosqichlarida doimo hukmron bo'lgan tabiat kuchlari oldida insonning nochorligi bilan ajralib turardi. Zamonaviy yondashuv xavfni inson faoliyati natijasi deb hisoblaydi, buning natijasida uni tushunishga ma'lum nazariy yondashuvlar shakllangan. Bu erda ilmiy-kognitiv yondashuvni ajratib ko'rsatish mumkin, uning mohiyati shundaki, xavf - ehtimollik va ularning oqibatlarini natijasida yuzaga keladigan ob'ektiv hodisa sifatida har qanday vaziyatning natijasidir; ijtimoiy-konstruktivistik yondashuv, bu xavf bilan bog'liq muhitni shakllantirish natijasi bo'lgan iqtisodiy, siyosiy va huquqiy nosozliklar natijasida yuzaga keladigan xavf fenomenini anglatadi; va ijtimoiy-madaniy, siyosat, madaniyat, iqtisod va hokazo sohalarda ta'sir ko'rsatuvchi va qaror qabul qiluvchi kishilarning ijtimoiy-psixologik xususiyatlari prizmasidan xavfni o'rganishga yondashadi. Jamiyat va uning asosiy ijtimoiy institutlarining ahvoli ijtimoiy xavf-xatarlarga to'liq qarshi turish imkoniyatini bermaydi, aksincha, jamiyat institutlari orqali mavjud xavf zonalarini mustahkamlaydi va yangilarini shakllanishiga yordam beradi. Ammo bugungi haqiqatda jamiyat ijtimoiy makonning noaniqligi va xavf-xatarga moyilligi tufayli shu qadar tez rivojlanmoqdaki, jamiyatni yaxlit bir butun sifatida saqlab qolishning iloji yo'q. Muammo tobora kengayib bormoqda va ijtimoiy xavflar xavfga asoslangan jamiyatga o'tish bilan birga ortib bormoqda. Tatqiqotchilar zamonaviy jamiyat sharoitlariga mos keladigan sotsializatsiya me'yorlari kontseptsiyasini taklif qiladi. Ushbu kontseptsiya muvaffaqiyatli sotsializatsiyani nazarda tutadi, bu madaniy qadriyatlar sohasida yanada rivojlanish va taraqqiyotga imkon beradi. Aynan sotsializatsiya jarayoni orqali yoshlar hali ko'p ijtimoiy xavf-xatarlarga duch kelmagan holda o'tadilar, ammo kelajakda aynan ular jamiyatni ifodalaydi va uning barcha shakllangan qadriyatlari va asoslarini aks ettiradi. Terrorizm, qashshoqlik, ishsizlik, ommaviy madaniyat, atrof-muhitning ifloslanishi kabi omillar ijtimoiy me'yorlarga chuqur ta'sir ko'rsatadi. Bu omillarning barchasi u yoki bu tarzda ijtimoiy xaflar bilan bog'liq. Bolalar va yoshlar nafaqat ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarni o'zlashtirishga moyil, balki ularning o'zgarishiga ham hissa qo'shadilar (Mead 1988). Kovaleva ta'kidlaganidek, keng ko'lamlil hodisa sifatida qaraladigan deviant sotsializatsiya deviant va huquqbuzarlik kabi kichik tiplarni aniqlashga imkon beradi. Yoshlar taraqqiyotining hozirgi sur'ati zamonaviy jamiyatning modernizatsiyasini aks ettiradi. Hayotning tezlashgan sur'ati ham ijtimoiy xavflarning oshishiga va yoshlar rivojlanishidagi noaniqlikka olib keladi. Bu erda shuni ta'kidlash mumkinki, xavf turli xil mumkin bo'lgan natijalar va oqibatlarga olib keladigan vaziyatdan kelib chiqadi, bularning barchasi ma'lum bir bosqichda to'liq mumkin. Boshqacha qilib aytganda, har qanday xavf noaniqlik holatidan kelib chiqadi. Yoshlarning ijtimoiy hayoti haqida gap ketganda, vaziyatga oydinlik kiritish uchun deyarli har qanday harakat xavf tug'diradi. Yoshlar jamiyatning eng xavfli qatlami hisoblanadi, chunki ular yoshligi sababli zarur tajriba va bilimga ega emaslar. Xatarlar odatda yoshlarning rivojlanish imkoniyatlari va ijtimoiy sharoitlar o'rtasidagi nomuvofiqlikdan kelib chiqadi. Bunday kelishmovchiliklar yoshlar jamoalari va umuman jamiyat ichidagi o'zaro munosabatlarga salbiy ta'sir qiladi va ijtimoiylashuvda o'z izini qoldiradi. Shu munosabat bilan, oldingi avlodlar va yoshlar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar oldindan aytib bo'lmaydigan va noaniqlik bilan ajralib turadi, bu esa yoshlarning holatiga yomon ta'sir qiladi, ularning atrofidagi dunyoda noaniqlikni kuchaytiradi. Keyinchalik zanjirda xavfsizlik, individuallik, guruh va jamiyat asoslari buziladi. Va imtiyozlar va yangi imkoniyatlarni qidirishdagi har qanday harakat xavf va muvaffaqiyatsizlik ehtimoli bilan birga keladi. Hozirgi vaqtda yoshlarni ijtimoiy institutlar tomonidan qo'llab-

quvvatlanayapti, bu esa eski aloqalarning tiklanishi, noaniqlik va xavf-xatarli vaziyatlarda yoshlarning mustaqil qaror qabul qilishiga imkoniyat yaratadi.

Yoshlarni xavfli vaziyatlardan himoya qilish uchun barcha sa'y-harakatlarni amalga oshirish va bolalarni kattalikka tayyorlash, ularning rivojlanishida madaniy qadriyatlarni singdirish dasturini ishlab chiqish kerak. Xususan, yoshlardagi xavflarni minimallashtirishning barcha mumkin bo'lgan usullarini o'rganish va xavfli hududlarda ularni yumshatish choralari taklif qilish kerak. Bunday sharoitida ma'naviy tahdidlardan xalqni, xususan o'sib kelayotgan yoshlarni asrash, ularning qalbiga ezgulik g'oyalari singdirish jamiyat hayotining barcha sohalarida izchil amalga oshirilmogda. Ta'lim tizimining barcha bug'inlarida ta'lim-tarbiya, targ'ibot va tashviqotning samarali usul va vositalaridan oqilona foydalanish taqozo etilmogda. Bugungi kunda globallashuvning ijtimoiy hayotimiz bilan bog'liqligi xususida Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoev o'z fikrlarini bildirar ekan, "Yangi tahdidlar, jumladan, «ommaviy madaniyat» xavfi va boqimandalik kayfiyati paydo bo'layotgan, odob-axloq, qadriyatlarining yo'qolish xavfi yuzaga kelayotgan hozirgi globallashuv sharoitida bu g'oyat muhim ahamiyat kasb etmogda. Shu sababli, mening fikrimcha, inson ma'naviy olami, xalqlar madaniyatini belgilaydigan manbalarni asrab-avaylash va boyitish bugungi kunda har qachongidan ham muhimdir", - deb ta'kidlaydilar.

Yoshlarni ijtimoiylashtirishning eng maqbul dasturini ishlab chiqish orqali biz xavf-xatarli jamiyatda omon qolish uchun o'z ko'nikmalarini yosh avlodga o'tkazadigan, xavfli vaziyatlarga duchor bo'lishini minimallashtiradigan muvaffaqiyatli shaxslarning kelajak avlodiga ishonishimiz mumkin. Ushbu xavf-xatarlarga duchor bo'lgan odamlar ijtimoiy norozilik uchun sharoit yaratadi, bu esa mamlakatdagi vaziyatga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Eng yomoni, bundan buzg'unchi siyosiy kuchlar foydalanib, mamlakatni beqarorlashtirishi mumkin.

Xulosa sifatida shuni aytishimiz mu'mkin, hu'rmatli Prezidentimiz Sh.Mirziyoev ta'kidlaganidek, "Dunyo shiddat bilan o'zgarib, barqarorlik va xalqlarning mustahkam rivojlanishiga rahna soladigan turli yangi tahdid va xavflar paydo bo'layotgan bugungi kunda ma'naviyat va ma'rifatga, axloqiy tarbiya, yoshlarning bilim olish, kamolga etishga intilishiga e'tibor qaratish har qachongidan ham muhimdir".

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mirziyoev Sh..M.Jamiyatimizni erkinlashtirish, islohotlarni chuqurlashtirish, ma'naviyatimizni yuksaltirish va xalqimizning hayot darajasini oshirish – barcha ishlarimizning mezoni va maqsadidir. T. 15. -T.: O'zbekiston. 2017. – 320 b.
2. Ochildiev A. Globallashuv va mafkuraviy jarayonlar. T.: Muh'arrir, 2009. B. 64.
3. Парсонс Т. 1993. Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения. -THESIS. Вып. 2. С. 94-122. Элиас Н. 2001. Общество индивидов (пер. с нем.). М.: Праксис. 331 с
4. Mirziyoyev SH.M. Qonun ustuvorligi va inson manfaatlarini ta'minlash - yurt taraqqiyoti va xalq farovonligining garovi. - T.: O'zbekiston, 2017. - B. 23.
5. "Yoshlarga oid davlat siyosati to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni. 2016 yil 14 sentabr // O'zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi - Lex.Uz. <http://lex.uz/>
6. O'zbekiston yoshlar ittifoqi. [http://yoshlarittifoqi.uz/uz/ menu/maqsad-vavazifalar](http://yoshlarittifoqi.uz/uz/menu/maqsad-vavazifalar)